

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

IL POTERE DELLE DOMANDE

Stimolare curiosità e pensiero critico

Cofinanziato
dall'Unione europea

IL POTERE DELLE DOMANDE:
Stimolare curiosità e pensiero critico
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

Cofinanziato
dall'Unione europea

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DELL'UNITÀ	4
Introduzione	4
Competenze chiave.....	4
Risultati di apprendimento	5
Piano di lavoro	5
Prodotti finali	6
Valutazione	6
Contesti di applicazione.....	7
Collegamenti con altre Unità	8
COSA È IMPORTANTE SAPERE	9
L'importanza delle domande nella relazione tra adulti e preadolescenti	9
COME FUNZIONA L'UNITÀ.....	12
Argomento 1: Orientarsi tra le domande	12
Cosa si impara?	12
Risultati di apprendimento	12
Configurazione dello spazio	12
Metodi e tecniche pedagogiche	12
Strumenti	12
Panoramica delle attività	13
Attività 1.a.1 – Osservare le differenze	13
Attività 1.b.1 – Intervista: conoscere una persona	13
Attività 1.b.2 – Indovina chi?	13
Argomento 2: Distinguere fatti e opinioni	13
Cosa si impara?	13
Risultati di apprendimento	13
Configurazione dello spazio	14
Metodi e tecniche pedagogiche	14
Attività di consolidamento e pratica	14
Panoramica delle attività	14
Attività 2.a.1 – Distinguere fatti e opinion (presentazione)	14
Attività 2.b.1 – Fatti o opinioni?	14
Attività 2.b.2 – Intervistare testimoni	15

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO	16
Attività 1.a.1 – OSSERVARE LE DIFFERENZE	17
Attività 1.b.1 – INTERVISTA: CONOSCERE UNA PERSONA	20
Attività 1.b.2 – INDOVINA CHI?	23
Attività 2.a.1 – DISTINGUERE FATTI E OPINIONI	26
Attività 2.b.1 – FATTI O OPINIONI?	34
Attività 2.b.2 – INTERVISTARE TESTIMONI.....	42

Unità di Apprendimento

Il potere delle domande: stimolare curiosità e pensiero critico

FOCUS DELL'UNITÀ

Introduzione

Con le parole, gli esseri umani non si limitano a descrivere il mondo o le proprie idee: agiscono, fanno accadere cose, danno vita a qualcosa di nuovo. Nel corso del Novecento, la riflessione sulla pragmatica del linguaggio, sulla sua funzione performativa, si è intensificata e sistematizzata: attraverso le parole parliamo della realtà, ma al tempo stesso la plasmiamo; con le parole ci sposiamo, dichiariamo una guerra, condanniamo a morte, intrecciamo o sciogliamo legami, conferiamo poteri o li revochiamo, riconosciamo diritti o limitiamo la capacità altrui di agire.

In questo contesto, ci concentriamo su un atto linguistico fondamentale: il porre domande...

Competenze chiave

Competenze chiave * (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generali	Specifiche
PERSONALE: Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza ed espressione delle proprie emozioni, dei propri pensieri, valori e comportamenti.
SOCIALE: Comunicazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza della necessità di utilizzare strategie comunicative, registri linguistici e strumenti diversi, adeguati al contesto e al contenuto.• Capacità di comprendere e gestire interazioni e conversazioni in differenti contesti socio-culturali e situazioni specifiche.• Capacità di ascoltare gli altri e partecipare a conversazioni con sicurezza, assertività, chiarezza e reciprocità, sia in contesti personali sia sociali.
SOCIALE: Collaborazione	<ul style="list-style-type: none">• Condivisione equa dei compiti, delle risorse e delle responsabilità all'interno di un gruppo, tenendo conto del suo obiettivo specifico; favorire l'espressione di punti di vista differenti e adottare un approccio sistemico.
IMPARARE A IMPARARE: Pensiero critico	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza dei potenziali <i>bias</i> presenti nei dati e dei propri limiti personali, mentre si raccolgono informazioni valide e affidabili e idee provenienti da fonti diverse e autorevoli.

	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di confrontare, analizzare, valutare e sintetizzare dati, informazioni, idee e contenuti mediali per trarne conclusioni logiche.
IMPARARE A IMPARARE: Gestione dell'apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificare e mettere in atto obiettivi, strategie, risorse e processi di apprendimento.

** Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2*

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
<p>1.a) La domanda come atto linguistico; distinzione tra diversi tipi di domande in base allo scopo comunicativo e al contesto ('domandare per ottenere' e 'domandare per conoscere'; chiedere per sapere ciò che l'altra persona sa, pensa o sente; 'chiedere per sapere ciò che so' e 'chiedere per sapere ciò che non so'); domande aperte e chiuse; importanza di porre domande ben formulate per conoscere l'altro e il mondo; importanza di verificare le ipotesi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenere informazioni ponendo domande formulate in modo efficace • Distinguere tra il chiedere per sapere ciò che l'altra persona sa, pensa o sente • Distinguere tra domande chiuse e domande aperte e trasformare le domande chiuse in domande aperte • Formulare ipotesi e verificarle
<p>2.a) Distinzione tra fatto e opinione; differenza tra opinioni e giudizi; differenza tra osservare, interpretare e giudicare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Porre domande per conoscere le opinioni dell'altra persona (ascolto attivo) • Porre domande per ricostruire i fatti • Distinguere opinioni basate su fatti da quelle basate su impressioni • Argomentare per sostenere le proprie opinioni • Esprimere le proprie opinioni senza trasformarle in giudizi sull'altra persona

Piano di lavoro

Argomento 1 – Orientarsi tra le domande		
<p>Fase 1.a (Costruzione di conoscenze e sviluppo di abilità)</p>	<p>Attività 1.a.1 – Osservare le differenze</p> <p>I contenuti vengono introdotti attraverso un dialogo con le e i partecipanti, per verificare ciò che già sanno e ciò che devono ancora apprendere. L'attività stessa costituisce un esempio di approccio maieutico, basato sul porre domande per far emergere la conoscenza.</p>	<p>45 min</p>

Fase 1.b (Applicazione delle conoscenze)	Attività 1.b.1 – Intervista: conoscere una persona Gioco di gruppo Attività 1.b.2 – Indovina chi? Gioco a squadre	45 min
Argomento 2 – Distinguere fatti e opinioni		
Fase 2.a (Costruzione di conoscenze)	Presentazione frontale 2.a.1	45 min
Fase 2.b (Sviluppo di abilità)	Attività 2.b.1 – Fatti o opinioni? Esercizio per riconoscere i fatti e distinguerli dalle opinioni Attività 2.b.2 – Intervistare testimoni Intervistare testimoni di un fatto per ricostruire ciò che è accaduto	45 min

Prodotti finali

Le e i partecipanti intervistano una persona che conoscono oppure un personaggio (reale o fittizio, attuale o storico) proveniente dai più diversi ambiti (scienza, storia, letteratura, filosofia, musica, arte, fumetti, cinema, ecc.). Scelgono non solo la figura da intervistare, ma anche il mezzo con cui realizzare l'intervista e il formato del prodotto finale (articolo, podcast, video, ecc.).

Valutazione

Obiettivi:

Valutare come ragazze e ragazzi sviluppano la capacità di porre domande, il pensiero critico e l'abilità di distinguere tra fatti, opinioni ed emozioni.

Metodi e strumenti:

- Osservazione continua durante attività, giochi e discussioni.
- Raccolta dei prodotti scritti o orali delle e dei partecipanti (ad esempio: domande formulate, interviste realizzate, riflessioni, ecc.).
- Osservazioni comparative prima e dopo attività specifiche per rilevare i progressi.
- Momenti di autovalutazione e valutazione tra pari, soprattutto dopo interviste e lavori di gruppo.

Tempistica:

Valutazione continua (prima, durante e dopo le attività). Possibili momenti di valutazione pre/post:

- Prima e dopo le attività di "Intervista", per valutare i progressi nella formulazione di domande aperte e mirate.

- Prima e dopo le attività “Fatti o Opinioni?”, per verificare il miglioramento nella capacità di distinguere le diverse tipologie di enunciati.

Ruoli:

Le educatrici e gli educatori osservano e annotano comportamenti, partecipazione e qualità delle domande. Sostengono la riflessione personale e offrono feedback nei momenti di confronto finale e riflessione condivisa.

Esempi di attività di valutazione:

- Preparazione delle domande di un’intervista:

Chiedere a ragazze e ragazzi di preparare un insieme di domande per un’intervista (a un/a pari, a un adulto o a una persona/figura di riferimento reale o immaginaria). Valutare la loro capacità di formulare domande aperte e di distinguere tra domande “per conoscere” e domande “per ottenere”.

- Test: fatto o opinione?

Presentare affermazioni miste (da articoli, post o dichiarazioni di personaggi pubblici) e chiedere di classificarle come fatti, opinioni o giudizi. Ripetere l’attività prima e dopo l’Argomento 2 per valutare i progressi nella comprensione e applicazione delle conoscenze.

- Osservazione delle domande in classe:

Osservare come ragazze e ragazzi formulano domande durante le lezioni quotidiane dopo aver completato l’Unità di Apprendimento. Rilevare l’eventuale uso più frequente di domande aperte, esplorative o riflessive.

Indicatori di valutazione:

- Capacità di formulare domande aperte e mirate.
- Consapevolezza dei diversi tipi di domande e delle loro funzioni comunicative.
- Capacità di distinguere tra fatti, opinioni, giudizi ed emozioni.
- Disponibilità ad ascoltare e riformulare in modo rispettoso.
- Maggiore curiosità e partecipazione al dialogo.

Contesti di applicazione

Le conoscenze e le abilità sviluppate nell’Unità possono essere applicate durante le interviste, nella raccolta di informazioni necessarie per raccontare storie, eventi e notizie, ma anche in semplici conversazioni quotidiane.

Uno dei contesti di applicazione sperimentati da ASAP è la Redazione di un giornale online. È possibile organizzare una serie di incontri per esplorare come funziona una redazione, quali sono i suoi ruoli e quali compiti svolge una giornalista o un giornalista, facendo riferimento a esempi noti (telegiornali, quotidiani, siti web, ecc.). L’uso delle “5 W” nella costruzione di una notizia può aiutare a rispondere alla domanda: “Come costruiscono articoli o video le giornaliste e i giornalisti?”. Ulteriori conoscenze possono includere, ad esempio, la deontologia professionale e la differenza tra la figura della/del giornalista e chi diffonde contenuti e informazioni (in particolare) sui social media senza esserlo.

Collegamenti con altre Unità

- **Autenticità e autorevolezza:** utilizza l'interrogazione riflessiva per valutare fonti, affermazioni e credibilità.
- **Comunicazione:** sostiene un dialogo più chiaro e pratica l'ascolto attivo attraverso domande efficaci.
- **Emozioni:** promuove il cambio di prospettiva e l'empatia attraverso domande riflessive.
- **Onlife:** formula domande per interpretare informazioni online e comprendere le logiche delle piattaforme.

COSA È IMPORTANTE SAPERE

L'importanza delle domande nella relazione tra adulti e preadolescenti

Le domande sono centrali nel pensiero e nell'apprendimento. Questa consapevolezza è emersa chiaramente nell'Atene del V secolo a.C. ed è diventata un tratto comune della cultura occidentale. Il metodo di Socrate per far emergere contraddizioni e fallacie nei discorsi dei suoi interlocutori (che, nel linguaggio di Popper, potremmo descrivere come un processo di "falsificazione") si basava su domande ben formulate che avevano l'obiettivo di chiarire il ragionamento e favorire una migliore comprensione.

Nell'era digitale e dell'informazione¹, caratterizzata dalla capillarità di Internet e dalla crescente diffusione dell'Intelligenza Artificiale, la capacità principale che siamo chiamati a sviluppare non è tanto quella di rispondere, quanto quella di formulare domande. Le risposte sono ovunque: siamo circondati da informazioni e conoscenze. Qualsiasi sapere prodotto e conservato nei secoli oggi è accessibile rapidamente, con un semplice clic. Tuttavia, la capacità di recuperare, selezionare e valutare le informazioni si fonda su una solida abilità nel porre domande: è questa la scintilla originaria della ricerca e della comprensione, della scienza e dell'interpretazione.

Negli ultimi decenni, le neuroscienze cognitive hanno permesso di collegare questa comprensione a ciò che Stanislas Dehaene definisce "i pilastri dell'apprendimento"², fornendo conferme scientifiche a intuizioni e pratiche radicate da secoli. Ciò consente di rinnovare e ripensare le relazioni tra adulti e ragazze/i, nonché il valore, il significato e l'orientamento dei concetti che le sostengono.

La percezione della centralità delle domande nella conoscenza e nella comunicazione è così evidente che qualsiasi evento legato all'apprendimento, come conferenze o lezioni, dedica sempre uno spazio alle domande. Chi parla si aspetta le domande del pubblico e spesso misura l'impatto e l'efficacia della sua comunicazione proprio attraverso di esse.

A scuola, le e gli insegnanti possono sentirsi disorientati quando non ricevono domande dalla propria classe³. In fondo, le domande rappresentano anche una forma di feedback che chi apprende fornisce a chi insegna. Questo disagio può facilmente trasformarsi in un giudizio, se non in una vera e propria accusa, collegata alla presunta "passività" della classe e delle nuove generazioni⁴.

Tuttavia, vale la pena esplorare altre direzioni, a partire dalle emozioni che emergono quando una classe non fa domande. Se chiedere è l'impulso originario che ci mette in relazione con il mondo e con gli altri, come impariamo a continuare a porre domande? E come impariamo, invece, a smettere di farle? Qual è il ruolo degli adulti nello scoraggiare (anche involontariamente) le domande?

¹ Si veda Alvin Toffler, *The Third Wave*, New York, Morrow, 1980 (trad. italiana: *La terza ondata*, Milano, Sperling & Kupfer, 1981); Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 voll., Oxford, Blackwell, 1996-1998 (trad. italiana: *L'età dell'informazione. Economia, società e cultura*, 3 voll., Milano, EGEA, 2001-2003).

² Si veda Stanislas Dehaene, *Apprendre: les talents du cerveau, le défi des machines*, Paris, Odile Jacob, 2018 (trad. italiana: *Imparare. I talenti del cervello, la sfida delle macchine*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2020; trad. inglese: *How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine... for Now*, New York, Viking, 2020).

³ Si veda Arthur C. Graesser e Natalie K. Person, "Question Asking During Tutoring", in *American Educational Research Journal*, vol. 31, n. 1, Spring 1994, pp. 104-137.

⁴ Sul rapporto tra invecchiamento, capacità di risoluzione dei problemi e creatività, si veda Tuval Raz, Michele T. Diaz e Yoed N. Kenett, "The Effect of Aging on Question-Asking, Divergent Thinking, and Problem-Solving Abilities", in *Creativity Research Journal*, in anteprima online, 2025, pp. 1-15, DOI: 10.1080/10400419.2025.2498916.

Bisogni e mancanze (di cibo, sonno, contatto o benessere) vengono espressi in modo primordiale, al di là della cultura, attraverso il pianto, l'immobilità, il protendersi verso qualcuno o qualcosa. Quando queste manifestazioni vengono accolte e interpretate dalla persona che si prende cura del bambino o della bambina, iniziano a trasformarsi in gesti e parole⁵. Il linguaggio permette allora l'emergere di nuovi bisogni, che si costruiscono sui bisogni originari, i quali restano primari per tutta la vita e che condividiamo con alcuni mammiferi, in particolare con i cani⁶.

Le bambine e i bambini iniziano normalmente a porre domande verbali intorno ai due o tre anni, quando cominciano a usare attivamente il linguaggio⁷. Tuttavia, stanno già facendo domande fin dalla nascita, benché in forme che non richiedono parole: attraverso lo sguardo, i gesti, il puntare il dito, il contatto, i suoni, le espressioni del viso⁸.

È già in questa fase primordiale che le reazioni e i comportamenti degli adulti influenzano l'atteggiamento di bambini e bambine verso il chiedere, rafforzandolo, sostenendolo, inibendolo o scoraggiandolo. Per tutta la vita manteniamo un'elevata sensibilità a ciò che, seguendo Gregory Bateson, possiamo chiamare comunicazione analogica⁹. Questo concetto comprende la comunicazione non verbale e i segnali continui che contestualizzano lo scambio comunicativo, distinguendosi da quella digitale, simbolica. Include qualsiasi segnale che definisca il contesto in cui la comunicazione avviene e le relazioni fra chi invia e chi riceve messaggi. È quindi essenziale nella costruzione del significato e della comprensione.

Come ricorda Bateson, il contesto, quindi, non è un accessorio della comunicazione: ne è la condizione stessa¹⁰. La comunicazione analogica (postura del corpo, tono della voce, silenzi, distanza fisica, sguardo) plasma continuamente il contesto in cui la comunicazione si svolge¹¹. A differenza del linguaggio verbale, questi segnali non sono facilmente filtrabili o controllabili. Ciò significa che, anche

⁵ Si veda John Bowlby, *Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment*, London, Hogarth Press, 1969 (trad. italiana: *Attaccamento e perdita. Vol. 1: L'attaccamento*, Torino, Bollati Boringhieri, 1972).

⁶ Si veda, ad esempio, Konrad Lorenz, *So kam der Mensch auf den Hund*, Wien, Borotha-Schoeler, 1950 (trad. italiana: *E l'uomo incontrò il cane*, Milano, Adelphi, 1983; trad. inglese: *Man Meets Dog*, London, Methuen, 1954).

⁷ Studi recenti hanno indagato il comportamento di bambine e bambini in età prescolare e il ruolo delle domande nel loro apprendimento. Si veda, ad esempio, Melissa Wong, Kai Choi, Liat Barak, Elizabeth Lapidow, Jill Austin, Patrick Shafto ed Elizabeth Bonawitz, "Young Children's Directed Question Asking in Preschool Classrooms", in *Behavioral Sciences*, vol. 14, n. 10, 2024, art. 754, in cui, al paragrafo 1.1, si riporta che in uno studio basato su diari quotidiani bambine e bambini di età compresa fra 1 e 5 anni ponevano in media 76 domande all'ora durante le conversazioni a casa con gli adulti ("in a daily diary study, parents of children between 1 and 5 years old reported children asking on average 76 questions per hour during their conversations with adults at home").

⁸ Questo avviene durante la fase nota come "stadio sensomotorio", il primo dei quattro stadi della teoria dello sviluppo cognitivo di Jean Piaget. Questo stadio va dalla nascita ai due anni circa. In questo periodo, i bambini utilizzano i sensi e le abilità motorie per interagire con il mondo. Si veda Jean Piaget, *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1936 (trad. italiana: *La nascita dell'intelligenza nel bambino*, Firenze, Giunti-Barbera, 1973; trad. inglese: *The Origins of Intelligence in Children*, transl. Margaret Cook, New York, International Universities Press, 1952).

⁹ Gregory Bateson (1904-1980) ha contribuito in modo fondamentale alla teoria della comunicazione analogica. Paul Watzlawick (1921-2007), che nel 1960 entrò nel gruppo di Bateson al Mental Research Institute di Palo Alto, California, in *Pragmatics of Human Communication* mostra quanto profondamente la comunicazione umana si fondi su messaggi analogici. Si veda Paul Watzlawick, Janet H. Beavin e Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, New York, W. W. Norton & Company, 1967 (trad. italiana: *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1971).

¹⁰ Si veda Gregory Bateson, "A Theory of Play and Fantasy" (1954), in *Steps to an Ecology of Mind*, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1972, pp. 177-193 (trad. italiana: "Una teoria del gioco e della fantasia", in *Verso un'ecologia della mente*, Milano, Adelphi, 1977).

¹¹ Si veda Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley e John H. Weakland, "Toward a Theory of Schizophrenia", in *Behavioral Science*, vol. 1, n. 4, 1956, pp. 251-264 (trad. italiana: "Verso una teoria della schizofrenia", in Paul Watzlawick (a cura di), *La realtà della realtà*, Milano, Astrolabio-Ubaldini, 1971); Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, cit.

in assenza di divieti espliciti, bambine e bambini possono ricevere messaggi impliciti sul fatto che le loro domande siano accolte, tollerate o, più sottilmente, scoraggiate¹². Un sospiro, un'occhiata all'orologio, l'insegnante che si appoggia allo schienale con le braccia conserte: sono gesti minimi, ma con un peso comunicativo spesso maggiore delle parole.

Il contesto, nel suo senso più ampio, gioca quindi un ruolo decisivo nel favorire o inibire l'emergere delle domande. Una classe in cui si incoraggia davvero il domandare non è definita solo da regole esplicite, ma da un clima diffuso di curiosità, sicurezza e attenzione, un clima co-costruito da adulti e giovani attraverso le loro interazioni. Questo ci porta a una questione cruciale, sempre più evidente negli ultimi anni: la responsabilità degli adulti, e in particolare di chi educa, a scuola, a casa o in altri contesti, nel dare forma a questo ambiente relazionale e comunicativo.

Invece di domandarci perché le studentesse e gli studenti non fanno domande, potremmo chiederci più utilmente: che tipo di contesto abbiamo costruito intorno a loro? Stiamo incarnando una curiosità autentica o stiamo presentando il sapere come qualcosa di chiuso e completo? Stiamo ascoltando davvero o stiamo solo aspettando che dicano ciò che ci aspettiamo?

Assumere questa prospettiva richiede un cambiamento importante: dal giudicare il silenzio delle/dei giovani al mettere in discussione la posizione dell'adulto nella relazione educativa. Una studentessa o uno studente che non domanda non è necessariamente passivo o disinteressato: può essere prudente, protettivo verso di sé o non sentirsi al sicuro nell'esprimersi. L'assenza di domande può essere letta come un sintomo: non di un deficit della/del giovane, ma di un disequilibrio nell'ecosistema comunicativo.

Promuovere una cultura del domandare non significa, quindi, incoraggiare le domande in astratto, ma creare le condizioni (verbali e analogiche) affinché le domande possano avere senso, essere accolte, avere un impatto. Significa prestare attenzione non solo a ciò che si dice, ma a come lo si dice, a ciò che non viene detto e alle dinamiche sottili che regolano partecipazione e silenzio. Significa ripensare l'autorità come spazio di responsabilità, non di controllo, riconoscendo che gli adulti non sono trasmettitori neutrali di conoscenza, ma co-costruttori attivi del quadro comunicativo.

In questa prospettiva, riflettere sulla varietà delle domande che possiamo porre e sui loro scopi, così come sugli effetti indesiderati delle nostre reazioni alle domande, diventa essenziale. Questa riflessione può illuminare aspetti e comportamenti che sfuggono alla nostra intenzionalità consapevole e può, a sua volta, sostenere lo sviluppo di relazioni rispettose e positive tra bambine/i e adulti, alimentando dialogo e ascolto reciproco nelle famiglie e nelle scuole.

In ultima analisi, creare un ambiente in cui le domande possano emergere è un compito etico e relazionale. Richiede agli adulti di riconoscere la propria influenza, interrogare le proprie risposte e accogliere l'incertezza come uno spazio condiviso e generativo. Solo così possiamo sperare di sostenere quel filo fragile e vitale del domandare che ci tiene connessi a noi stessi, agli altri e al mondo.

¹² Si veda Paul Watzlawick, Janet H. Beavin e Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, cit.; Gregory Bateson e Mary Catherine Bateson, *Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred*, New York, Macmillan, 1987 (trad. italiana: *Angeli timorosi. Verso un'epistemologia del sacro*, Milano, Adelphi, 1989).

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Orientarsi tra le domande

Questa parte dell'Unità ha l'obiettivo di trasmettere e costruire conoscenze in modo socratico, coinvolgendo attivamente le e i partecipanti.

Il lavoro si concentra sulle distinzioni fondamentali tra vari tipi di domanda e mira a costruire una "mappa" chiara e facilmente utilizzabile, che, a partire da esempi concreti, permette di individuare ciò che è più rilevante per le e i partecipanti e per l'eventuale prosecuzione del percorso formativo con altre UdA.

Cosa si impara?

- la differenza tra chiedere per ottenere e chiedere per sapere
- la differenza tra il chiedere per sapere che cosa l'altra persona sa, pensa o sente
- la differenza tra chiedere per sapere ciò che so e chiedere per sapere ciò che non so
- la differenza tra domande aperte e domande chiuse
- alcuni indizi linguistici che caratterizzano le domande aperte
- l'importanza di porre domande ben formulate per conoscere le altre persone e il mondo
- l'importanza di verificare le proprie ipotesi

Risultati di apprendimento

- formulare le domande in modo il più possibile preciso e vicino alle proprie intenzioni, scegliendo le parole adeguate
- formulare domande diverse a seconda delle informazioni che si intende ottenere e degli scopi comunicativi.

Configurazione dello spazio

Idealmente l'attività si svolge con sedie e/o banchi disposti a semicerchio, come a creare una scena teatrale, in cui le e i partecipanti sono "spettatrici e spettatori" che interagiscono con le "attrici e gli attori" (cioè educatrici, educatori ed eventuali assistenti).

Si suggerisce inoltre che ogni partecipante prepari un piccolo cartellino con il nome con cui desidera essere chiamata/o. Questo perché l'attività prevede numerose interazioni tra chi facilita e il gruppo, e le persone vengono chiamate per nome ogni volta che chiedono la parola.

Metodi e tecniche pedagogiche

Metodo socratico, attività individuali, attività in piccoli gruppi, attività in plenaria

Strumenti

Lavagna, mappe concettuali, fogli di carta, pennarelli, penne

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 – Osservare le differenze

Dopo aver visto due diverse simulazioni, il gruppo individua le differenze e costruisce una mappa dei diversi tipi di domande (ad es. “chiedere per ottenere/per conoscere”, aperte/chiose, fatti–opinioni–emozioni, domande in WH, ecc.).

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

Attività 1.b.1 – Intervista: conoscere una persona

Simulazione di un’intervista per esercitarsi a riconoscere domande aperte e chiuse e capire se sono formulate per sapere fatti, opinioni o emozioni; chi facilita assicura che le domande vengano formulate in modo rispettoso e che l’intervistata/o possa scegliere se rispondere o meno.

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

Attività 1.b.2 – Indovina chi?

Gioco a squadre in cui bisogna indovinare un personaggio misterioso ponendo domande con un numero limitato di tentativi, esercitandosi così a porre domande in modo efficace e formulare e verificare le proprie ipotesi.

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

Argomento 2: Distinguere fatti e opinioni

Le attività descritte in questa parte dell’Unità sviluppano le conoscenze introdotte nell’attività 2.a e permettono alle e ai partecipanti di esercitarsi ad applicarle.

Cosa si impara?

- distinguere tra chiedere per sapere che cosa l’altra persona sa, pensa o sente
- distinguere tra domande chiuse e domande aperte
- trasformare domande chiuse in domande aperte
- formulare ipotesi e verificarle

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

- Comprendere la differenza tra fatti e opinioni.
- Sviluppare consapevolezza del ruolo di emozioni, opinioni e fatti nella comunicazione.
- Comprendere l’importanza della neutralità e della precisione nella raccolta e nella condivisione delle informazioni.
- Sviluppare consapevolezza del valore della cooperazione e del prendere decisioni condivise nelle attività di gruppo.

Abilità:

- Formulare domande efficaci per ottenere informazioni significative.
- Riformulare domande chiuse in domande aperte.

- Ascoltare attivamente e utilizzare le informazioni ricevute per orientare la scelta delle domande successive.
- Lavorare in modo collaborativo nei gruppi, rispettando ruoli e turni di parola.
- Applicare il ragionamento logico per verificare ipotesi e prendere decisioni.

Configurazione dello spazio

Lo spazio dovrebbe essere organizzato in modo flessibile, così da permettere il passaggio agevole tra momenti in plenaria e lavoro a gruppi.

- Per l'attività 2.b.1, il lavoro funziona meglio in piccoli gruppi di 4–6 partecipanti, seduti attorno a tavoli o in "isole", per poi ritrovarsi in semicerchio nella discussione plenaria.
- Per l'attività 2.b.2, si consiglia un semicerchio, con uno o due posti al centro per le o i "testimoni". Nei gruppi più numerosi, il semicerchio può essere suddiviso successivamente in cerchi più piccoli per condurre parallelamente la stessa attività in gruppi più piccoli.

Metodi e tecniche pedagogiche

Giochi di gruppo

Attività di consolidamento e pratica

Alla fine di ciascuna attività, le e i partecipanti possono:

- annotare idee, concetti e informazioni significative. Al termine dell'incontro, si può proporre un momento conclusivo di condivisione libera delle note (chi vuole interviene);
- scrivere un breve testo sull'esperienza svolta;
- scrivere un ipotetico dialogo tra due persone che si intervistano a vicenda.

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Distinguere fatti e opinion (presentazione)

In questa breve introduzione, chi facilita avvia una discussione per distinguere fatti da opinioni e opinioni da giudizi. L'obiettivo è aiutare ragazze e ragazzi a comprendere che mentre i fatti sono verificabili, le opinioni sono interpretazioni personali che richiedono argomentazioni motivate. Educatrici e educatori guidano il gruppo a riconoscere l'importanza di porre domande precise per ricostruire i fatti e valutare criticamente le informazioni.

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

Attività 2.b.1 – Fatti o opinioni?

A coppie, le e i partecipanti classificano come "fatti" o "opinioni" una serie di affermazioni (facili/medie/difficili), motivano le loro scelte e spiegano come sarebbe possibile verificare i fatti. Successivamente condividono e discutono insieme i casi più ambigui.

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

Attività 2.b.2 – Intervistare testimoni

A squadre, le e i partecipanti devono ricostruire un “fatto misterioso” ponendo un numero limitato di domande aperte e neutrali. Le storie possono essere reali (note a chi facilita) oppure inventate appositamente per il gioco.

Le istruzioni dettagliate sono riportate nel Piano di attività allegato.

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 – OSSERVARE LE DIFFERENZE

Obiettivi

- Introdurre il concetto di diversi tipi di domande e i loro relativi scopi.
- Distinguere tra “chiedere per ottenere” e “chiedere per sapere”, così come tra fatti, opinioni ed emozioni.
- Promuovere il pensiero critico e la partecipazione attiva attraverso l’osservazione e la discussione.

Preparazione

- Disporre le sedie in semicerchio, come a creare una scena teatrale.
- Riservare uno spazio centrale per i giochi di ruolo o le interazioni tra chi facilita e le/i partecipanti.
- Predisporre una lavagna o simili per annotare osservazioni e punti chiave.
- Mettere a disposizione penne o pennarelli e fogli affinché le/i partecipanti possano prendere appunti, se necessario.
- Preparare due (o più) serie di scenari contrastanti per illustrare le differenze tra “chiedere per ottenere” e “chiedere per sapere”.
- Concordare con una seconda persona (assistente o partecipante) la possibilità di interpretare alcuni ruoli, se necessario.

Istruzioni

1. Introduzione (5 minuti)

Inquadrare l’attività:

- Spiegare brevemente l’obiettivo dell’attività: comprendere come funzionano le domande e in che modo tipi diversi di domande generano informazioni differenti.
- Sottolineare l’importanza di riconoscere come formuliamo le domande, per migliorare comunicazione e comprensione reciproca.

Definire i concetti chiave:

- Spiegare la differenza tra “chiedere per ottenere” (un’azione o un risultato specifico) e “chiedere per sapere” (informazioni o per cercare di comprendere).
 - Anticipare che l’attività esplorerà anche domande legate a fatti, opinioni ed emozioni.
-

2. Osservare due scenari (10 minuti)

- **Scenario 1:**
 - Chi facilita rivolge due domande a una/un partecipante o all’assistente.
 - Ad esempio: “Puoi prestarmi una penna?” e “Qual è la capitale dell’Italia?”
 - Evidenziare come la prima sia una domanda per ottenere qualcosa (chiedere per ottenere), mentre la seconda chieda un’informazione (chiedere per sapere).
 - **Scenario 2:**
 - Chi facilita dialoga con una/un partecipante o con l’assistente ponendo domande su ciò che l’altra persona sa, pensa o sente riguardo a un tema (ad esempio: “Cosa ne pensi di questo libro?”; “Come ti senti rispetto all’attività di oggi?”).
 - Invitare le e i partecipanti a osservare la differenza tra domande su fatti, opinioni ed emozioni.
 - **Osservazione in gruppo:**
 - Dopo ogni scenario, invitare le e i partecipanti a condividere ciò che hanno notato sulle domande poste.
 - Annota le osservazioni alla lavagna sotto categorie come “Fatti”, “Opinioni”, “Emozioni”, “Chiedere per ottenere” o “Chiedere per sapere”.
-

3. Riflessione in gruppo (10 minuti)

- Porre al gruppo di partecipanti alcune domande guida:
 - Cosa distingue il “chiedere per ottenere” dal “chiedere per sapere”?
 - In che modo si differenziano le domande su fatti, opinioni ed emozioni?
 - Invitare il gruppo a fare esempi tratti dalla loro esperienza quotidiana.
 - Chiedere di proporre domande che hanno fatto di recente e di classificarle come “chiedere per ottenere” o “chiedere per sapere”.
 - Discutere come alcune domande potrebbero essere riformulate per raggiungere uno scopo diverso (ad esempio: trasformare una domanda fatta per ottenere qualcosa in una domanda orientata a sapere qualcosa).
-

Conclusione dell’attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i punti chiave:

- Le domande possono avere scopi diversi: strumentali (chiedere per ottenere) o conoscitivi (chiedere per sapere).
- Comprendere ciò che vogliamo ottenere con le nostre domande ci aiuta a comunicare in modo più efficace.
- A seconda della loro formulazione, le domande possono far emergere fatti, opinioni o emozioni.

2. Riflessione personale

Invitare a riflettere individualmente su queste domande:

- Quale tipo di domanda pongo più spesso: chiedere per ottenere o chiedere per sapere?
- In che modo posso migliorare il mio modo di fare domande per comprendere meglio le altre persone?

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcune/i partecipanti a condividere le loro riflessioni riguardo a:

- Un momento in cui hanno percepito chiaramente la differenza tra chiedere per ottenere e chiedere per sapere.
- Come comprendere queste differenze possa migliorare la comunicazione nella vita quotidiana.

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere mostrando una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

“Le domande sono strumenti potenti di apprendimento e relazione. Facendo le domande giuste, possiamo scoprire non solo fatti, ma anche pensieri, emozioni e punti di vista che arricchiscono la nostra comprensione del mondo e delle persone intorno a noi.”

Passi successivi opzionali

Integrazione interdisciplinare

Invitare le e gli insegnanti a progettare un'attività educativa che integri il concetto di questa attività nella loro materia, come, ad esempio, scienze, storia o letteratura.

Attività 1.b.1 – INTERVISTA: CONOSCERE UNA PERSONA

Obiettivi

- Aiutare le e i partecipanti a sviluppare le proprie capacità di porre domande, distinguendo tra domande aperte e domande chiuse.
- Esercitarsi nell'uso delle domande per esplorare fatti, opinioni ed emozioni.
- Promuovere l'ascolto attivo e migliorare le competenze comunicative interpersonali.

Preparazione

- Disporre sedie e banchi in semicerchio, lasciando un posto al centro per la persona intervistata.
- Preparare (se non già fatto in una sessione precedente) i cartellini con i nomi delle e dei partecipanti.
- Predisporre una lavagna o simili per annotare esempi di domande efficaci durante l'attività.
- Scegliere una/un adulta/o disponibile (ad esempio l'insegnante della classe) oppure una/un partecipante volontaria/o per la prima intervista.
- Informare la persona intervistata sulle regole dell'attività, in particolare sul suo diritto di scegliere di non rispondere

Istruzioni

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare lo scopo dell'attività: imparare a usare le domande in modo efficace e distinguere tra domande chiuse e aperte.
 - Chiarire quali tipi di domande verranno esercitate: domande orientate a conoscere fatti, opinioni ed emozioni.
-

2. Spiegazione delle regole (5 minuti)

- Spiegare alle/ai partecipanti che è possibile fare anche domande personali, nel rispetto del diritto della persona intervistata a non rispondere.
 - Sottolineare che la persona facilitatrice aiuterà, quando necessario, a riformulare le domande chiuse in domande aperte.
-

3. Dimostrazione (5 minuti)

1. Fare una domanda di esempio alla persona intervistata, ad esempio:
 - Domanda chiusa (risposta: sì/no): “Ti piace insegnare?”
 - Domanda aperta riformulata: “Che cosa ti piace di più dell’insegnare?”
 2. Discutere brevemente perché la domanda aperta consente alla persona intervistata di dare risposte più ricche e un coinvolgimento più profondo.
-

4. Intervista (20 minuti)

1. Ogni partecipante pone a turno una domanda alla persona intervistata.
 2. Dopo ogni domanda, il gruppo identifica:
 - Se la domanda era chiusa o aperta
 - Se la domanda era riferita a fatti, opinioni o emozioni
 3. L’educatore o l’educatrice interviene se necessario per aiutare a riformulare le domande chiuse in domande aperte.
-

5. Riflessione in gruppo (5 minuti)

- Discutere insieme i tipi di domande emersi durante l’attività
 - Evidenziare alcune domande particolarmente efficaci o significative che hanno consentito alla persona intervistata di fornire risposte ricche e articolate, spiegando perché hanno funzionato bene.
 - Invitare le e i partecipanti a condividere le proprie sensazioni nel porre o ricevere domande.
-

Conclusione dell’attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i punti chiave:

- Le domande aperte consentono di ricevere risposte più ricche e significative, favorendo la creazione di connessioni e relazioni più profonde con le altre persone.

- Le domande possono far emergere fatti, opinioni o emozioni, aiutandoci a capire e conoscere meglio le altre persone.
 - Riformulare domande chiuse in domande aperte consente di ampliare la conversazione e facilita la condivisione.
-

2. Riflessione personale

Invitare le e i partecipanti a riflettere individualmente su:

- Qual è la cosa più interessante che ho scoperto sulla persona intervistata?
 - Quale domanda, secondo me, è stata la più efficace per conoscere meglio la persona? Perché?
 - Come posso usare domande aperte nelle mie conversazioni quotidiane?
-

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcune/i partecipanti a condividere:

- Una domanda che, a loro avviso, ha funzionato particolarmente bene.
 - Qualcosa di sorprendente o interessante che hanno scoperto sulla persona intervistata.
 - Se e in che modo questa attività ha cambiato il loro modo di pensare alle domande.
-

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere mostrando una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

“Il modo in cui poniamo una domanda può cambiare il modo in cui ci relazioniamo con le altre persone. Le domande aperte favoriscono maggiore conoscenza, comprensione, empatia e conversazioni più ricche e profonde.”

Passi successivi opzionali

Esercizio scritto: “Progetta le tue domande”

- Fornire alcune domande chiuse e invitare le e i partecipanti a riscriverle nei loro quaderni in forma di domande aperte.
- Disegnare tre colonne alla lavagna (Fatti, Opinioni, Emozioni) e chiedere di scrivere una domanda per ciascuna categoria.

Attività 1.b.2 – INDOVINA CHI?

Obiettivi

- Esercitarsi nel formulare domande efficaci, distinguendo tra domande aperte e domande chiuse.
- Promuovere il lavoro di gruppo, il pensiero critico e la verifica di ipotesi attraverso le domande.
- Comprendere come il tipo di domanda influisca sulle informazioni che riceviamo.

Preparazione

- Disporre sedie o banchi in semicerchio.
- Collocare una sedia al centro per la persona che interpreterà il “personaggio misterioso”.
- Preparare cartellini con i nomi delle squadre.
- Predisporre una lavagna o simili per annotare esempi di domande efficaci o interessanti.
- Preparare una spiegazione chiara delle regole del gioco e del ruolo della persona facilitatrice nell’aiutare se necessario a riformulare le domande.

Istruzioni

1. Introduzione (10 minuti)

- Evidenziare che l’attività è centrata sull’uso di domande efficaci e su come questa competenza sia utile nella vita quotidiana (per risolvere problemi, comprendere meglio le altre persone, ecc.).
- Riprendere la differenza tra domande aperte e domande chiuse con alcuni esempi.
- Mostrare come riformulare una domanda da chiusa in aperta consenta di ottenere informazioni più ricche (ad esempio: “Ha i capelli biondi?” → “Puoi descrivermi il suo aspetto?”).

2. Giro di prova – Intervista con domande libere (10 minuti)

- Chi facilita sceglie, senza rivelarlo, un personaggio noto, reale o fittizio, e risponde alle domande delle/dei partecipanti.
 - Le e i partecipanti pongono domande a piacere per indovinare il personaggio misterioso.
 - Chi facilita segnala le domande poco efficaci o chiuse, aiutando a riformularle in domande aperte.
 - Alla fine del giro, discutere insieme quali domande sono state più efficaci e perché.
-

3. Gioco a squadre (30 minuti)

1. Formazione delle squadre:

- Suddividere il gruppo in 3–4 squadre, ciascuna con un nome scelto dalle/dai partecipanti.

2. Regole del gioco:

- Ogni squadra, a turno, pone domande per identificare il personaggio misterioso interpretato da una/un partecipante seduta/o al centro.
- Ogni squadra dispone di un numero limitato di domande per ciascun turno (ad esempio: cinque).
- Incoraggiare la collaborazione all'interno delle squadre per elaborare domande efficaci.
- Le squadre possono proporre uno o due tentativi di risposta per turno, ma sono invitate a verificare prima le proprie ipotesi tramite domande.

3. Ruolo dell'educatrice/educatore:

- Osservare e aiutare le squadre a migliorare la formulazione delle domande.
- Offrire esempi alternativi di domande aperte quando necessario.

4. Turni:

- Realizzare almeno quattro turni di gioco, affinché ogni squadra abbia la possibilità di partecipare attivamente e porre un numero equilibrato di domande.
-

4. Riflessione (10 minuti)

- Riflettere insieme sulle domande emerse durante il gioco:
 - Quali tipi di domande hanno consentito di ottenere le informazioni migliori?
 - In che modo il lavoro di squadra ha contribuito a definire domande più efficaci?
- Evidenziare esempi di domande aperte ben formulate.
- Discutere l'importanza di verificare ipotesi attraverso le domande.
- Sottolineare come questa competenza sia utile in situazioni reali, come interviste, discussioni di gruppo o attività di risoluzione dei problemi.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

Riassumere i punti chiave:

- Le domande aperte sono efficaci per raccogliere informazioni più ricche e dettagliate.
- Verificare le ipotesi attraverso le domande aiuta a chiarire, comprendere e giungere a conclusioni più solide.
- Il lavoro di squadra rafforza le strategie di domanda e il pensiero critico.

2. Riflessione personale

Invitare le/i partecipanti a riflettere su:

- Quale domanda posta da me o dalla mia squadra è stata la più efficace? Perché?
- Come posso applicare ciò che ho imparato sulle domande in situazioni al di fuori da questa attività?
- Che cosa ho imparato sul valore del lavoro di squadra nel formulare domande migliori?

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcune/i partecipanti a condividere:

- Una domanda o strategia che, secondo loro, ha funzionato particolarmente bene durante il gioco.
- Qualcosa di nuovo, sorprendente o interessante che hanno imparato sul formulare domande o sul collaborare con la loro squadra.

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

" Fare le domande giuste ci aiuta a trovare le risposte che cerchiamo, a comprendere meglio le altre persone e a risolvere i problemi con maggiore efficacia."

Variante opzionale

- Riproporre il gioco in una lingua straniera studiata dal gruppo con l'aiuto dell'insegnante di lingua

Attività 2.a.1 – DISTINGUERE FATTI E OPINIONI

Obiettivi

- Aiutare le e i partecipanti a comprendere la differenza tra fatti e opinioni.
- Aumentare la consapevolezza su come la sovrapposizione tra fatti e opinioni possa confondere la comprensione.
- Sviluppare il pensiero critico imparando a riconoscere e separare informazioni fattuali da giudizi o interpretazioni personali.

Preparazione

Configurazione dello spazio:

- Disposizione tradizionale dell'aula rivolta verso la lavagna o simili.
- Possibilità di riconfigurare lo spazio suddividendo le e i partecipanti in piccoli gruppi per brevi discussioni.

Materiali:

- Una presentazione o un poster che riassume le differenze chiave tra fatti e opinioni.
- Esempi di brevi affermazioni che mescolano fatti e opinioni.
- Lavagna o simili.

Attività:

- Preparare 5–7 brevi affermazioni che combinano fatti e opinioni, come ad esempio: “La Terra orbita intorno al Sole” e “Il Sole è la stella più bella” (vd. Scheda di lavoro allegata)

Istruzioni

1. Introduzione (5 minuti)

- Presentare l'obiettivo: “Oggi impariamo a distinguere tra fatti e opinioni. Questo ci aiuta a pensare in modo più chiaro, a comunicare meglio e a comprendere con maggiore precisione.”
- Idee chiave da introdurre:

- Un fatto è qualcosa che può essere verificato come vero o falso.
 - Un'opinione è una convinzione personale, un'interpretazione o un sentimento e non può essere verificata come vera o falsa.
 - Esempi:
 - Fatto: "L'acqua bolle a 100 °C al livello del mare."
 - Opinione: "Il tè è migliore del caffè."
-

2. Presentazione – Capire la differenza fra fatti e opinioni (10 minuti)

- Mostrare una presentazione o un poster che riassume:
 - Fatto: oggettivo, verificabile, basato su prove.
 - Opinione: soggettiva, basata su convinzioni, emozioni o esperienze personali.
 - Affrontare gli aspetti che generano confusione più comuni:
 - Alcune frasi sembrano fatti, ma esprimono opinioni (ad esempio: "Questo è il miglior libro mai scritto").
 - Le opinioni possono basarsi su fatti, ma restano comunque opinioni (ad esempio: "La città ha molti parchi, quindi è il posto migliore in cui vivere").
 - Introdurre un semplice "test in tre domande" per valutare un'affermazione:
 - Può essere dimostrato se è vera o falsa? → Fatto
 - È basata su sentimenti o convinzioni personali? → Opinione
 - Per verificarla servono o sono possibili delle prove? → Fatto
-

3. Esercizio guidato (10 minuti)

- Leggere o mostrare una alla volta 5–7 affermazioni miste.
- Dopo ciascuna, chiedere:
 - È un fatto o un'opinione?
 - Come lo sai?
- Esempi:
 - "I cani hanno quattro zampe." → Fatto
 - "I cani sono gli animali domestici migliori." → Opinione
 - "Il Monte Everest è la montagna più alta della Terra." → Fatto
 - "Il Monte Everest è troppo pericoloso da scalare." → Opinione
 - "Il calcio è più emozionante del basket." → Opinione

- Annotare le risposte alla lavagna:
 - Fatti da una parte
 - Opinioni dall'altra

4. Breve discussione a coppie (5 minuti)

- Formare coppie di partecipanti.
- Ogni coppia inventa due affermazioni, una su un fatto e una su un'opinione, su un tema a scelta (cibo, scuola, sport, ecc.).
- Alcune coppie condividono i propri esempi con il gruppo.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- I fatti sono oggettivi e verificabili.
- Le opinioni esprimono sentimenti e convinzioni e sono soggettive.
- Riconoscere la differenza aiuta a evitare confusione e a costruire argomentazioni più solide.

2. Riflessione personale

Chiedere alle/ai partecipanti di riflettere individualmente:

- “Quando leggo qualcosa online o ascolto una notizia, riesco di solito a capire se si tratta di un fatto o di un'opinione? Come posso esercitarmi a farlo più spesso?»

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcune/i partecipanti a condividere:

- Un suggerimento che useranno per distinguere più facilmente tra fatti e opinioni.

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

“I fatti ci parlano del mondo. Le opinioni ci parlano delle persone. Riconoscere la differenza ci rende più consapevoli.”

Passi successivi opzionali

Esercizio a casa: Le/ i partecipanti portano un articolo di giornale o un post dai social e sottolineano i fatti con un colore e le opinioni con un altro.

FATTO

**SI PUÒ DIMOSTRARE E
VERIFICARE SE È VERO
O FALSO**

ESEMPIO:

**L'acqua bolle a 100 °C
al livello del mare.**

**UN FATTO È OGGETTIVO,
VERIFICABILE, BASATO
SU PROVE**

OPINIONE

**È UNA CONVINZIONE
PERSONALE, NON SI PUÒ
DIMOSTRARE SE È VERA O
FALSA**

ESEMPIO:

Il tè è migliore del caffè.

**UN OPINIONE È
SOGGETTIVA, BASATA SU
CONVINZIONI, EMOZIONI E
ESPERIENZA PERSONALE**

CONFUSIONE 1

Alcune frasi sembrano fatti, ma esprimono opinioni:

Questo è il miglior libro mai scritto.

CONFUSIONE 2

Le opinioni possono basarsi su fatti, ma restano comunque opinioni:

La città ha molti parchi, quindi è il posto migliore in cui vivere.

Test in 3 domande

- 1. Può essere dimostrato se è vero o falso?
(Fatto)**
- 2. È basato su sentimenti o convinzioni
personali? (Opinione)**
- 3. Per verificarlo servono o sono possibili
delle prove? (Fatto)**

Fatto o opinione?

1. I cani hanno quattro zampe.
2. I cani sono gli animali domestici migliori.
3. Il Monte Everest è la montagna più alta della Terra.
4. Il Monte Everest è troppo pericoloso da scalare.
5. Il calcio è più emozionante del basket.

**I fatti ci parlano del mondo.
Le opinioni ci parlano delle
persone.
Riconoscere la differenza ci
rende più consapevoli.**

Attività 2.b.1 – FATTI O OPINIONI?

Obiettivi

- Rafforzare la capacità delle e dei partecipanti di distinguere tra fatti e opinioni.
- Sviluppare il pensiero critico applicando le competenze apprese in un esercizio pratico.
- Promuovere un ascolto e una lettura attenti nella vita quotidiana.

Preparazione

Configurazione dello spazio:

- Banchi disposti per il lavoro collaborativo in piccoli gruppi (3–5 partecipanti per gruppo).

Materiali:

- Scheda di lavoro: “Classificazione: fatti o opinioni” (una per gruppo o per persona).
- Set di 15–20 affermazioni miste (in parte fatti, in parte opinioni).
- Pennarelli o penne.

Attività:

- Preparare una serie di affermazioni brevi e miste, tratte da temi diversi (natura, scuola, sport, cibo, tecnologia, ecc.).
- Predisporre una presentazione o un poster con un rapido promemoria sulle differenze tra fatti e opinioni.

Istruzioni

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare l’obiettivo: “Oggi metteremo alla prova le nostre capacità e ci eserciteremo a riconoscere fatti e opinioni in modo rapido e sicuro.”
- Ripassare i punti chiave:
 - Fatti = possono essere verificati come veri o falsi.

- Opinioni = esprimono convinzioni personali, sentimenti o preferenze.

2. Esercizio pratico – Classificare fatti e opinioni (20 minuti)

Fase 1: Formazione dei gruppi

- Suddividere il gruppo in gruppi più piccoli di 3-5 partecipanti.
- Distribuire la Scheda di lavoro e un elenco di 20 affermazioni a ciascun gruppo.

Fase 2: Lavoro di gruppo (15 minuti)

- Ogni gruppo dovrà:
 - leggere con attenzione ogni affermazione;
 - decidere insieme se si tratta di un fatto o di un'opinione;
 - collocare ciascuna affermazione nella colonna appropriata della Scheda di lavoro.
- Invitare le/i partecipanti a giustificare brevemente le loro scelte, ponendosi domande come:
 - “Come faccio a sapere se è un fatto o un'opinione?”
 - “Può essere verificato?”
 - “Esprime un sentimento o una convinzione personale?”

3. Condivisione e discussione in plenaria (10 minuti)

- Invitare ciascun gruppo a condividere 2–3 esempi che hanno trovato interessanti o difficili da classificare.
- Discutere insieme:
 - Ci sono state affermazioni che hanno generato disaccordo?
 - Come è stato risolto il disaccordo?
 - Perché a volte fatti e opinioni vengono confusi?
- Evidenziare che:
 - Alcune opinioni si basano su fatti, ma restano comunque opinioni.
 - Alcuni fatti possono sembrare sorprendenti, ma sono comunque verificabili.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Distinguere tra fatti e opinioni è una competenza fondamentale per pensare in modo chiaro e comunicare efficacemente.

- Non tutto ciò che leggiamo o ascoltiamo è un fatto; pensare criticamente ci aiuta a capire cosa possiamo considerare affidabile.

2. Riflessione personale

Chiedere alle/ai partecipanti di riflettere individualmente:

- “In che modo riconoscere fatti e opinioni può essermi utile quando leggo notizie, ascolto gli amici o navigo sui social media?”

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcune/i partecipanti a condividere:

- Un esempio in cui distinguere tra fatto e opinione li ha aiutati (o potrebbe aiutarli) nella vita reale.

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

"Sapere distinguere i fatti dalle opinioni ci aiuta a orientarci meglio nelle informazioni di ogni giorno."

Passi successivi opzionali

Caccia a fatti e a opinioni

A casa, le/ i partecipanti trovano un breve articolo o una pubblicità ed evidenziano fatti e opinioni con colori diversi.

FATTO

**SI PUÒ
DIMOSTRARE E
VERIFICARE SE È
VERO O FALSO**

OPINIONE

**È UNA CONVINZIONE
PERSONALE, NON SI
PUÒ DIMOSTRARE SE È
VERA O FALSA**

Come giustificare la tua scelta?

- 1. Può essere verificato?**
- 2. Esprime un sentimento o una convinzione personale?**

Unità di Apprendimento: Il potere delle domande
Attività 2b1 - Fatti o opinioni?
Scheda di lavoro

Esercizio:
Leggi attentamente ciascuna affermazione. Decidi se si tratta di un fatto o di un'opinione. Motiva la tua risposta se necessario.

- Il Sole è una stella situata al centro del nostro sistema solare.
- La pizza è il cibo più buono del mondo.
- L'acqua congela a 0 gradi Celsius.
- I compiti sono una perdita di tempo.
- La capitale della Spagna è Madrid.
- I gatti sono animali domestici migliori dei cani.
- La maggior parte degli smartphone oggi ha uno schermo tattile.
- Il gelato al cioccolato è più buono di quello alla vaniglia.
- Il corpo umano ha 206 ossa.
- Il calcio è lo sport più emozionante da guardare.
- La foresta pluviale amazzonica è la più grande foresta pluviale della Terra.
- Leggere libri è più divertente che guardare film.
- Sulla Terra ci sono sette continenti.
- La scuola dovrebbe iniziare più tardi al mattino.
- Il Monte Everest è la montagna più alta del pianeta.

Unità di Apprendimento: Il potere delle domande

Attività 2b1 - Fatti o opinioni?

Scheda di lavoro - Risposte

- Il Sole è una stella situata al centro del nostro sistema solare. (Fatto)
- La pizza è il cibo più buono del mondo. (Opinione)
- L'acqua congela a 0 gradi Celsius. (Fatto)
- I compiti sono una perdita di tempo. (Opinione)
- La capitale della Spagna è Madrid. (Fatto)
- I gatti sono animali domestici migliori dei cani. (Opinione)
- La maggior parte degli smartphone oggi ha uno schermo tattile. (Fatto)
- Il gelato al cioccolato è più buono di quello alla vaniglia. (Opinione)
- Il corpo umano ha 206 ossa. (Fatto)
- Il calcio è lo sport più emozionante da guardare. (Opinione)
- La foresta pluviale amazzonica è la più grande foresta pluviale della Terra. (Fatto)
- Leggere libri è più divertente che guardare film. (Opinione)
- Sulla Terra ci sono sette continenti. (Fatto)
- La scuola dovrebbe iniziare più tardi al mattino. (Opinione)
- Il Monte Everest è la montagna più alta del pianeta. (Fatto)

**Sapere distinguere i fatti dalle
opinioni ci aiuta a orientarci
meglio nelle informazioni di
ogni giorno.**

Attività 2.b.2 – INTERVISTARE TESTIMONI

Obiettivi

- Aiutare le e i partecipanti a esercitarsi nel distinguere fatti, opinioni ed emozioni durante un'intervista.
- Sviluppare tecniche di formulazione delle domande utili a raccogliere informazioni accurate e oggettive.
- Comprendere l'importanza di verificare i fatti quando si ricostruisce un evento.

Preparazione

- Sedie disposte per simulare interviste di coppia o in piccoli gruppi.
- Uno spazio ampio (atrio, cortile, ecc.) o aree separate, se possibile, per svolgere le interviste.
- Scheda di lavoro stampabile: "Note dell'intervista al testimone" (una per partecipante o per gruppo).
- Brevi scenari di "episodi" da interpretare come testimoni, da usare se serve ispirazione.
- Pennarelli o penne.
- Semplici scenari inventati per la simulazione (ad esempio: un oggetto smarrito a scuola, un episodio nel cortile, l'arrivo di un pacco misterioso. Vd. Scheda di lavoro per suggerimenti).

Istruzioni

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare l'obiettivo: "Oggi ci esercitiamo a intervistare testimoni per capire che cosa è successo davvero. Il nostro compito sarà distinguere i fatti dalle opinioni e dalle emozioni."
- Idee chiave da introdurre:
 - Quando si intervista un testimone, il primo obiettivo è raccogliere informazioni fattuali.
 - I testimoni possono condividere anche opinioni o emozioni: è importante riconoscerle e tenerle distinte.

- Domanda di avvio:
 - "Se assistessi a un incidente, quali informazioni vorrebbero sapere le forze dell'ordine da te?"
-

2. Esercizio pratico – Interviste ai testimoni (25 minuti)

Fase 1: Formazione dei gruppi

- Dividere il gruppo in coppie o in gruppi più gruppi.
- Assegnare i ruoli:
 - una o due persone fanno i testimoni,
 - le altre svolgono il ruolo di intervistatrici/intervistatori.

Fase 2: Indicazioni per testimoni

- Le/i testimoni possono:
 - usare uno scenario preparato oppure inventare un episodio semplice a cui "hanno assistito";
 - raccontare la storia mescolando naturalmente fatti, opinioni ed emozioni, ad esempio:
 - fatto: "La palla ha rotto il vetro";
 - opinione: "Secondo me è stato fatto apposta";
 - emozione: "Mi sono spaventato molto".

Fase 3: Indicazioni per intervistatrici/intervistatori

- Le/ i partecipanti che intervistano dovranno:
 - porre domande aperte per ricostruire l'evento (cosa è successo, dove, quando, chi era presente, come si è svolto, ecc.);
 - prestare attenzione a distinguere ciò che il testimone sa (fatto), pensa (opinione) o prova (emozione);
 - compilare la Scheda di lavoro dopo l'intervista.

Fase 4: Cambio di ruolo (facoltativo)

- Se il tempo lo consente, scambiare i ruoli in modo che tutte e tutti possano sperimentare sia la parte del testimone sia quella dell'intervistatore/intervistatrice.
-

3. Riflessione e discussione in plenaria (10 minuti)

- Domande per la discussione:
 - È stato facile o difficile separare fatti, opinioni ed emozioni?

- Quali domande hanno aiutato di più ad ottenere informazioni chiare?
- In che modo le emozioni influenzano il modo in cui raccontiamo un evento?
- Riepilogare i punti chiave:
 - Una buona intervista si basa su domande efficaci per sapere quello che vogliamo conoscere.
 - Opinioni ed emozioni sono naturali, ma vanno distinte dai fatti.
 - Verificare i fatti permette di costruire una ricostruzione affidabile degli eventi.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli apprendimenti principali

- Le/ i testimoni mescolano spesso fatti, opinioni ed emozioni: domande ben formulate aiutano a distinguerli.
- Riconoscere i diversi tipi di informazioni porta a comunicazioni più chiare e accurate.

2. Riflessione personale

Chiedere alle/ai partecipanti:

- "Quale delle domande che ho fatto ha aiutato di più il testimone a condividere un'informazione utile e basata sui fatti?"

3. Condivisione in gruppo

Invitare alcuni/e a condividere:

- Una difficoltà incontrata nel distinguere fatti, opinioni ed emozioni durante l'intervista.

4. Rafforzare il messaggio finale

Concludere con una frase ispirazionale (su schermo o lavagna), come ad esempio:

"Una buona domanda può aiutarci a capire cos'è successo davvero".

Passi successivi opzionali

Esercizio creativo

Le/ i partecipanti svolgono una breve intervista a casa (ad esempio, a un genitore su un evento passato) e, negli appunti, si esercitano a distinguere i fatti dalle opinioni.

**DURANTE L'INTERVALLO, UN VETRO NEL
CORRIDOIO DELLA SCUOLA È STATO
ROTTO. UN GRUPPO DI RAGAZZI/E STAVA
GIOCANDO LÌ VICINO.**

**UNO ZAINO È STATO TROVATO IN
BIBLIOTECA E NESSUNO LO HA
RECLAMATO PER ORE. LE/GLI INSEGNANTI
SI SONO PREOCCUPATE/I E HANNO
CHIAMATO IL/LA DIRIGENTE.**

**UN VASSOIO DI CIBO SI È ROVESCIATO IN
MENSA E DIVERSE/I RAGAZZE/I SONO
SCIVOLATE/I. QUALCUNO POTREBBE AVER
URTATO LA PERSONA CHE LO
TRASPORTAVA.**

**UN TELEFONO È STATO SEGNALATO COME
SMARRITO DURANTE LA LEZIONE DI
GINNASTICA. È STATO POI RITROVATO
DIETRO UNA PANCA NELLO SPOGLIATOIO.**

**DURANTE LE PROVE PER LO SPETTACOLO
DI FINE ANNO, DUE COMPAGNE/I DI
CLASSE HANNO AVUTO UN FORTE
DISACCORDO SU QUALE CANZONE
ESEGUIRE.**

Appunti:

Che cosa è successo? (Fatti)

.....
.....

Opinioni del/della testimone

.....
.....

Emozioni del/della testimone

.....
.....

Informazioni poco chiare / da verificare

.....
.....

Testimone:

- Descrivi ciò che hai visto. Mescola in modo naturale fatti, opinioni ed emozioni mentre racconti la storia.

Intervistatore / Intervistatrice:

- Durante l'intervista, ascolta con attenzione e annota separatamente fatti, opinioni ed emozioni.
- Poni domande aperte per ricostruire l'evento (Che cosa è successo? Come? Dove? Quando? Chi era presente? ecc.).
- Al termine, rivedi quali informazioni richiedono ulteriori verifiche.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP